

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- 314.....العمارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....
أ.د. حاتم فهد هنو
- 336.....العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....
م.د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي
- 351.....التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....
أ.د. رغد عبد الكريم النجار
- 367.....الصراع البحري العثماني بين 1570-1573م.....
م.د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي
- 381.....رواد علم المسكوكات في العراق.....
م.م. عبير احمد جاسم
- 394.....الموقف الامريكي من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....
م.م. سندس ايوب طه
- 412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....
م. شيماء جمال محمد
- 437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي.....
د. ثابت بن سعيد الحميدي
- 447.....السياسة البريطانية اتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....
المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463..... التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة"
د. سالم بن أحمد بن راشد المصليحي

الحماية الدولية للأطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية

م. شفاء جمال محمد
كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة كركوك

الملخص

تشكل الحروب والنزاعات تهديدا خطيرا للبشرية وبالأخص للأطفال وترتكب جرائم خطيرة بحقهم، وفي الوقت الذي ازادت فيه النزاعات المسلحة بكل صورها وتطورت الأسلحة فساهمت الحروب في تشريد وتدمير الأطفال اجتماعيا ونفسيا، ويكون الطفل انسانا بلا شخصية يشعر بالإحباط ويحمل بداخله الألم والرعب نتيجة للأحداث الجسيمة التي عاشها من الخطف والاعتصاب والاستغلال الجنسي والاعتداء ومشاركة في الأعمال العدائية، ونظرا لكون حقوق الطفل جزء لا يتجزء من حقوق الإنسان فسعت الدول على احترام تلك الحقوق من خلال مساهمة في عقد الاتفاقيات الدولية والامتنال لإحكام القانون الدولي الإنساني، الا ان تلك القواعد لا تحقق مبتغاها في الحماية ما لم تلاقي التطبيق السليم والشامل من جانب الدول والقضاء على العوامل المسببة للحروب. فان الحروب كفيلة بضياغ الحقوق عند عدم الالتزام أطراف النزاع بقواعد حماية بعدما أصبحت ظاهرة استغلال الأطفال ظاهرة عالمية ذات اثار مباشرة على الدول خاص والمجتمع الدولي عامة، الامر الذي يقتضي تعزيز الجهود والتعاون الدولي لحماية هذه الفئة الضعيفة والهشة في المجتمع الوطني والدولي.

Abstract

Wars and conflicts pose a serious threat to humanity, especially children, and commit serious crimes against them at a time when armed conflicts have increased in all their forms and weapons have developed. Wars contribute to the displacement and destruction of children socially and psychologically, and the child is a person without personality who feels frustrated and carries with it pain and terror as a result of the grave events that he experienced from kidnapping and rape Sexual exploitation, abuse and participation in hostile actions, given that children's rights are an integral part of human rights States sought to respect those rights through a contribution to concluding international agreements and compliance with the provisions of international humanitarian law, but those rules do not achieve their goal in protecting unless they meet the proper and comprehensive application by states and the elimination of the factors that cause wars. Wars are enough to lose rights when the parties to the conflict are not bound with protection rules, after the phenomenon of child exploitation has become a global phenomenon with direct effects on states in particular and the international community in general.

المقدمة

لازمت الحروب البشرية منذ الازل لتصبح بالنتيجة حالة واقعية لا يمكن تفادها او تجنبها رغم الدمار والحراب الذي تلحقه بالعالم خاصة وان معظم ضحاياها من المدنيين بكل فئاتهم الهشة الأطفال والنساء وكبار السن الغير قادرين على حماية أنفسهم الى جانب الدمار الذي

يتسبب به الحروب فإن هناك ممارسات عديدة ترافقها متمثلة بحالة الاغتصاب والعنف والاستغلال بمختلف صورته والتجنيد والانضمام الى صفوف القوات المسلحة والجماعات الإرهابية، إذ أصبح التجنيد من أخطر الظواهر انتشارا في الحروب، إذ يسلب الأطفال من كافة حقوقهم التي أصبحت انتهاكا واضحا للقواعد الدولية والقانونية الضرورية التي تحث وتلزم الدول بأحترام تلك حقوق، فتظهر مسؤولية الدول والمنظمات الدولية في تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني الخاص بحماية الأطفال وبشكل ينسجم مع تطورات الدولية الحديثة للنزاعات المسلحة ليكون الطفل محور اهتمام المجتمع الدولي والدول ولتشجيع عقد الاتفاقيات وتشريع القوانين التي تسعى لحماية الأطفال واحترام حقوقهم والتقليل من الانتهاكات التي يتعرضون لها .

اولا :- أهمية البحث

تتمثل أهمية الموضوع في ظاهرة قديمة ومتجددة في نفس الوقت الا وهي ظاهرة استغلال اهم شريحة من شرائح المجتمع وهم الاطفال مستقبل الامم والمجتمعات وسبب زيادة الأزمات والنزاعات المسلحة وما تحثه من رعب وقلق بين الأفراد عامة و الأطفال خاصة الذين يتم استهدافهم ببساطة فضلا عن تعرضهم الى الاستغلال من قبل أطراف النزاع والجماعات الإرهابية ويقعون ضحايا الاتجار والدعارة القسرية والتهديد والضرب والأغتصاب بكافة أشكاله، فاضحت استغلالهم منتشرة بشكل كبير وهو ما يتطلب العمل على ضمان حماية حقوقهم ووضع الحلول والمعالجات للمخاطر الناجمة عن العنف وذلك وفق آليات علمية ودقيقة

ثانيا :- أهداف البحث

تهدف الدراسة الى القاء الضوء على قضية شديدة الخطورة في المجتمع وتتمثل هذه القضية بالتعرف على مختلف أشكال وانماط الاستغلال وانواع الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال خلال الأزمات والحروب والتي باتت في تزايد مستمر وترتكب في الساحة الدولية والاقليمية بالإضافة الى معرفة النصوص القانونية والدولية التي تعزز الحماية القانونية والصحية والنفسية للأطفال والعمل على وضع حلول وآليات دولية ووطنية لمعالجة الانتهاكات المرتكبة بحق الطفولة .

ثالثا :- مشكلة البحث

لانتشار الحروب والصراعات في كثير من دول العالم وما يرافق ذلك من أزمات اجتماعية واقتصادية ونفسية تنعكس أثارها على كل فئات المجتمع بما فيهم الأطفال فباتت حقوق الطفل مشكلة كبيرة وخطيرة يقتضي ضرورة حمايتها باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية ويقتضي البحث في القواعد المقررة لحماية الطفل في المواثيق والاتفاقيات الدولية حول ما اذا كانت كافية في مضامينها ام يفتقرها. وبذلك يضم موضوع البحث نقاط عدة يستوجب الوقوف عندها وبيانها وتوضيحها ومن بينها:

1- تحديد مفهوم الطفل بصوره عامه وخاصة في القانون الدولي العام

2- بيان اشكال استغلال الاطفال في النزاعات المسلحة

3- مامدى الحماية التي كفلها القانون الدولي للاطفال بموجب الاتفاقيات الدولية الى جانب معرفة دور الهيئات الدولية في مجال حماية الاطفال اثناء الحروب وفي مقدمتها منظمة الامم المتحدة .

رابعا :- فرضية البحث

فإن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص فأنها لم تتوانى عن ضمان حقوق الاطفال الا أنها ما زال يفتقرها في جوانب معينة خاصة في ظل الأحداث والتغيرات التي تحصل بالعالم من النزاعات والصراعات والحروب الأهلية مازال الطفل هو الكائن الضعيف فيه ومنتك حقوقه.

خامسا :- منهجية البحث

ولإثبات صحة الفرضية اعلاه اعتمدنا المنهج الوصفي في دراسة وتحليل ماهية الطفل فضلا عن المنهج الاستقرائي والتحليلي للنصوص القانونية والدولية المتعلقة بحماية الأطفال وذلك من خلال بيان وتوضيح النصوص القانونية التي توفر الحماية للأطفال في الوثائق الدولية المختصة بحمايتهم من الاستغلال ابان النزاعات المسلحة .

سادسا :- هيكلية البحث

اتساقا مع ما قدمنا قسمنا البحث الى مقدمة ومبحثين الأول بعنوان مفهوم الطفل ومراحل الطفولة واشكال استغلالهم في النزاعات , والمبحث الثاني الحماية الدولية للأطفال ابان النزاعات المسلحة ودور الهيئات الدولية وانهيانا البحث بخاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات والمقترحات .

المبحث الأول

الطفل واشكال استغلاله في النزاعات المسلحة

ان موضوع البحث يتمحور بصورة اساسية حول الاطفال خاصة في ظل النزاعات والحروب , فالاطفال كالجواهر كلما تمكنا من المحافظة عليهم كلما زادت برقيها , فهم الامل المنتظر والمستقبل الامة والمجتمع والاسرة ككل, وان البحث في الموضوع اعلاه يتطلب تقسيم الى مطلبين الأول يتعلق بمفهوم الطفل، والثاني أشكال استغلالهم في النزاعات المسلحة ووفق التفصيل الآتي :-

المطلب الأول

مفهوم الطفل

فالطفل لغة : يعني البنان الخاص، والطفل بالفتح، الرخص الناعم والجمع أطفال وطفول، وطفل الليل إي اقبل ودنا ظلامه، والطفل والطفولة الصغيران، الصغير من كل شيء، عينا او حدثا الصغير من الناس او الدواب⁽¹⁾ والطفل بكسر الطاء وتسكين الفاء كلمة مفردة جمعها أطفال، وهو الجزء المعين من الشيء، والصغير من كل شيء، والمولود أول شيء، وأول الحياة حتى بلوغه ويطلق المولود على الذكر والأنثى⁽²⁾

إي ان الطفل في لغة المولود حتى البلوغ سواء كان ذكرا ام أنثى، وهي مرحلة من العمر تبدأ من الميلاد لحين البلوغ وجمع أطفال.

واهتم الشريعة الاسلامية اهتماما بالغا بالاطفال منذ تكوينه جنين في بطن امه حتى بلوغه , فجعل من بلوغ الحلم نهاية مرحلة الطفولة فجاء قوله تعالى "واذ بلغ الاطفال منكم الحلم فليستندوا كما استندت الذين من قبلهم"⁽³⁾. اذن فان الطفل شرعا انسان غير بالغ وغير مكلف فانه يعامل معاملة خاصة لحين بلوغه وضعيف في بدنه وعقله وحواسه ويحتاج الى من يرعاه وتزايد قوته بالتقدم بالعمر والبلوغ , كما جاء في قوله تعالى "الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة"⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ مختار الصحاح، المعجم الوسيط في اللغة العربية، ط2، ج3، ص418 .

⁽²⁾ ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، لبنان، بيروت، ط1، 1988، ص426 .

⁽³⁾ سورة النور ، الاية (59).

⁽⁴⁾ سورة الروم ، الاية (54).

أما مفهوم الطفل اصطلاحاً فقد بدء اهتمام علماء النفس والتربية والاجتماع بمرحلة الطفولة ودراسة خصائصها لكونها أكثر أهمية فلم يتفق علماء الاجتماع في تحديد مفهوم الطفل وإنما ظهرت ثلاثة اتجاهات .

الأول اطلق مفهوم الطفل على كل إنسان منذ لحظة ولادته حتى يبلغ رشده، وسن الرشد ترك تحديده للدولة والمجتمع، والاتجاه الثاني حدد مفهوم الطفل ضمن المرحلة العمرية الأولى حتى بلوغ الثاني عشر بغض النظر عن قوانين دولته، والاتجاه الثالث اعتبر الطفل هو الوليد من لحظة ولادة حتى البلوغ دون ان يفرق بين الرشد و البلوغ .⁽⁵⁾

ومفهوم الطفل في علم النفس تشير الى معنيين احدهما عام يطلق على الأفراد من سن الولادة لحين النضج الجنسي، ومعنى خاص يطلق على الاعمار فوق سن المهد الى مرحلة المراهقة⁽⁶⁾، وتقسم مرحلة الطفولة لدى علماء النفس الى مرحلتين :-

1- مرحلة الطفولة المبكرة من (2-5 سنوات) حيث يكتسب منه الطفل المهارات واللغة .

2- مرحلة الطفولة المتأخرة من (6-12 سنوات) حيث يدخل مرحلة البلوغ وتختلف كثيراً عن سابقتها، فيكون الوالدين هما الأساس في وجود الطفل وتكوينه عقلياً وجسدياً وصحياً وحمايته من كل الجوانب وفي كل الأوقات.⁽⁷⁾

في حين قسم علماء الاجتماع مراحل الطفولة الى ستة مراحل تبدأ بمرحلة ما قبل الولادة ومرحلة المهد ومرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة الطفولة المتأخرة ومرحلة البلوغ ومرحلة المراهقة لسن الثامنة عشرة.⁽⁸⁾

وبالنظر الى الاتجاهات السابقة تبين بان جميعها تتفق في تحديد بداية الطفولة منذ ولادة الطفل، وتختلف في تحديد الفترة الزمنية للبلوغ، فمنهم من يرى انتهاء الطفولة بالبلوغ .

وتختلف القوانين الوطنية في تحديد مفهوم الطفل البعض من الدول يحدد نهاية مرحلة الطفولة بالبلوغ بأكمال الثامنة عشر من العمر كما في مصر، في حين بعض الدول تميز بين السن الاجتماعي والمدني والسياسي وتجعل لكل منها سناً مختلفاً عن الآخر كما هو الحال في الجزائر، وقد استخدم التشريع المصري لفظ الحدث للدلالة على الطفل فعرفه قانون الطفل "بانه كل شخص لم يتجاوز سنة الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة"⁽⁹⁾ اما المشرع الجزائري فقد استخدم مصطلحات عدة كالطفل والحدث والولد والقاصر فقانون الجزائري حدد سن الرشد ببلوغ التاسعة عشر من العمر

⁽⁵⁾ د. خالد فهمي، النظام القانوني لحماية الطفل، المسؤولية الجنائية والمدنية، دار الفكر، الإسكندرية، ط1، 2012، ص18-19 .

⁽⁶⁾ د. مصطفى نعيم الياسري، مرحلة الطفولة المبكرة، وعلي الموقع الالكتروني :-

<http://qu.edu.univ/fa/content/uploads/2016/3>

⁽⁷⁾ د. موسي نجيب موسي، الطفولة خصائص وتعريفات وعلي الموقع الالكتروني :-

<http://www.alukah.net/social/4478>

⁽⁸⁾ فاطمة شحاتة احمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 2007، ص9 .

⁽⁹⁾ المادة (2) من القانون الطفل المصري رقم 12 لعام 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008.

وبقي ان نشير الى مفهوم الطفل من وجهة المشرع العراقي إذ عرف انه (الكائن البشري الذي يحتاج بحكم المرحلة العمرية التي يمر بها الى الرعاية والمساعدة والاعتماد كليا او جزئيا على الغير، وتمتد هذه الرعاية من ايامه الأولى التي يتكون فيها في رحم الأم الى حين بلوغه سنا معيناً تحددها اغلب القوانين بسن الثامنة عشرة كحد أعلى للبلوغ)⁽¹⁰⁾

وهوما يعني أن الطفل هو كل كائن وعنصر بشري من لحظة ولادته إلى بلوغه سنة 18 وهو بموجب هذا التعريف يكون غير قادر على القيام وتحمل كل مهام الحياة دون المساعدة والرعاية.

اما موقف القانون الدولي من مفهوم الطفل فنجد ان كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية والعالمية والإقليمية اولت اهتماما كبيرا بهذه الفئة من حيث تمتعه بكافة الحقوق المكفولة لها وتوفير الحماية قدر الامكان لهم , فان إعلان جنيف لحقوق الطفل عام 1924، وإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 وإعلان حقوق الطفل عام 1951 فجميعها تتضمن مبادئ عامة لحماية الأطفال دون ان ترد فيها تعريف واضح لمفهوم الطفل وعدم ذكرها بداية او نهاية مرحلة الطفولة ، وإنما اكتفت بالإشارة الى الطفل وحاجته للحماية والرعاية.⁽¹¹⁾

في حين ورد مفهوم الطفل وبشكل واضح في اتفاقية حقوق الطفل التي ابرمت سنة 1989 كاتفاقية دولية خاصة لحماية حقوق الأطفال، وعدت الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها التي حددت مفهوم الطفل وأشارت الى حاجته بما تضمنته من مبادئ وإحكام.⁽¹²⁾

والطفل بحسب الاتفاقية (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك، بموجب القانون المطبق عليه)⁽¹³⁾ يتضح من نص المادة توفر شرطين لأعتبار الإنسان طفلاً فيمكن الشرط الأول في عبارة (لم يتجاوز الثامنة عشرة) إي الإنسان يعد طفلاً ما لم يصل الى سن الثامنة عشرة وبمفهوم المخالفة فهو ليس طفلاً إذا تجاوز الثامنة عشرة اما الشرط الثاني فتظهر في عبارة قانون دولته المنطبق عليه إي حسب المعيار الوطني يعد طفلاً ما لم يبلغ سن الرشد طبقاً لقانون بلده، ولا يعد طفلاً إذا بلغ سن الرشد حسب قانون دولته.

وان اتفاقية حقوق الطفل التي ابرمت وعرضت للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25/44 المؤرخ في 20 تشرين الثاني 1989/ ودخلت حيز التنفيذ في 2 أيلول 1990 وفقاً للمادة 49، وتضمنت 54 مادة تبنت حقوق الأطفال العامة وأشارت المواد (32-38) الى حماية الطفل من استغلاله بكل انماطه واشكاله⁽¹⁴⁾ . في حين نصت اتفاقية عام 1996 لمنظمة العمل الدولية الى عمر الاطفال المسموح لهم بالعمل وذكر بان الطفل هو كل حدث اتم الثالثة عشر من العمر ولم يكمل الثامنة عشر سواء كان ذكراً ام انثى .

⁽¹⁰⁾ منى يوخنا ياقو، صفاء محمد نوري، الحماية القانونية من عمالة الأطفال (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 7، ع 36، 2018، ص 75. وكذلك ينظر، هالة صلاح الحديشي، نظرة علي واقع الطفولة في العراق، منشور في موقع اطفال الخليج ذوى الاحتياجات الخاصة، موقع خيرى، نوفمبر، 2015، ص 4.

⁽¹¹⁾ د. ماهر جميل خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 1، 2008، ص 17.

⁽¹²⁾ رغبة محمد، الحماية الدولية للطفل الفلسطيني، رسالة دكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود جزائر،

2004، ص 113.

⁽¹³⁾ المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

⁽¹⁴⁾ كزار صالح حمودى، الحماية الدولية للأطفال والنساء في النزاعات المسلحة، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، ط 1، 2015، ص 80.

في حين اشارات الاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 الى تعريف الطفل وذلك باعتباره كل شخص لم يبلغ الثامنة العشر من العمر⁽¹⁵⁾

ويتضح مما سبق ذكره بأن اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، هي الوثيقة الدولية والقانونية الأولى وذات طابع عالمي عاجلت وبشكل تفصيلي وشامل حقوق الأطفال وحمايتهم الى جانب وضعها تعريفا للطفل، كما انها اخذت بالمعيارين الوطني والدولي لاجل تفاقي التنافس بين التشريعات الوطنية واحكام الاتفاقية ولجل انضمام أكبر عدد من الدول لها، وان جميع الوثائق الدولية الأخرى كإعلان جنيف لحقوق الطفل عام 1924، الصادرة عن الأمم المتحدة وإعلان حقوق الطفل عام 1959، الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ماهي الا اعلانات صادرة عن الأمم المتحدة وتتمتع بقوة اديبة دون ان يكون لها قوة قانونية، واكتفت بإشارة الى حقوق الطفل وحاجته للرعاية والحماية دون ان تتطرق الى مفهوم الطفل وتوضيحها، وكل المواثيق الدولية تضمنت مبادئ واهداف سامية لحماية ودعم حقوق الطفل والعيش في بيئة امنة وسليمة ومستقرة وبشكل يتناسب مع مرحلة الطفولة والبراءة ، غير ان هذه الاتفاقيات لم تبين موحدة الطفولة بشكل دقيق وكذلك السن التي تشملها الحماية المقررة في هذه الاتفاقيات وربما يعزى ذلك الى قيام التشريعات الوطنية لكل دول بتحديد سن معين للطفولة وبشكل يتلائم مع الانظمة القانونية العامة السائدة في تلك البلدان وهذا الامر الذي ينعكس باثار سلبية على الطفل ويعرقل مهمه الجهات المسؤولة عن حمايتهم .

المطلب الثاني

أشكال استغلال الأطفال

باتت مسألة الاستغلال منتشرة في كل دول العالم التي تعاني من الحروب والنزاعات المسلحة غير أنها تتفاوت في نسبتها، إذ يخطف الأطفال ويتعرضون للأضهاد والعنف والتعذيب بالشكل الجبري او بالتحايل والاقناع وذلك لقلّة فهمهم خطورة الأمر، وما يزيد الأمور تأزما هو الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهدر الاموال في الأمور غير المشروعة.

وان تعطيل المدارس وتخريب الأمن وزيادة عوامل الإغراء يكون دافعا للأطفال في الدخول الى عالم الفساد والاستغلال ولتوضيح الموضوع أعلاه يتطلب منا بيان أشكال الاستغلال للأطفال في النزاعات المسلحة وذلك بتقسيم المطلب الى عدة افرع وفق التفصيل الآتي :

الفرع الاول

الاستغلال الجنسي

ويقصد بالاستغلال الجنسي قيام الشخص او الإنسان البالغ والراشد والعامل بأغراء واطواء واستدراج الطفل الصغير لأستغلاله جنسيا مقابل مبلغ من النقود⁽¹⁶⁾ اما الاغتصاب فهو تعرض الطفل للأعتداء الجنسي من قبل فرد راشد وبقوة وبأساليب مختلفة⁽¹⁷⁾ في حين ان

⁽¹⁵⁾ سالم ابراهيم على الجبوري ، حق الطفل في التعليم وفقا للشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة كركوك ، مج 13، ع50 ، 2024، ص272 .

⁽¹⁶⁾ د. محمد برهام المشاملي، اغتيال البراءة (بغاء واغتصابا وضربا)، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط1، 2010، ص136.

⁽¹⁷⁾ د. محمد برهام المشاملي، المرجع نفسه، ص137.

الإساءة الجنسية هي علاقة جنسية بين الطفل والراشد أو بين طفل آخر والغاية منها إشباع رغبة الشخص الآخر، ويكون بأكره الطفل على المشاركة في النشاط الجنسي بممارسة العلاقة أو إجبارها على مشاهدة الأفلام الاباحية والتصرف بطرق غير لائقة⁽¹⁸⁾

علية فان الاعتداء الجنسي على الطفل هي حمل وأكره الطفل على إي نشاط جنسي غير مشروع وبوسائل مختلفة وتزايد ماسي الأطفال في النزاعات المسلحة، إذ يتعرضون الى أشنع أنواع الجرائم الجنسية التي تمس شرفهم وتقضي على حياتهم في كثير من الأحيان، ويكون سببا في نقلهم من عالم البراءة والحب والأمن الى عالم الفساد والرذيلة ناهيك عن الآثار النفسية والاجتماعية التي تخلفه تلك الجرائم.

فيتعرض الإناث للاستغلال الجنسي أكثر من الذكور بسبب وضعهم الضعيف في المجتمع، في حين يتعرض الذكور للعنف الجنسي كوسيلة للترويع في ظل ظروف الحرب⁽¹⁹⁾ وفي هذا الصدد ذكرت التحقيقات التي اجريت في رواند عام 1994 بعد حرب الإبادة الجماعية بأن عددا كبيرا من الأطفال اغتصبوا وبقي الفتيات التي اعمارهم فوق 12 سنة على قيد الحياة⁽²⁰⁾ وعندما نشب النزاع في انغولا عام 1961 للاستقلال عن البرتغال كانت الفتيات ترغم للعيش والاقامة مع القائد وغيره من الرجال في الجماعة المسلحة وخدمتهم جنسيا وارضاء رغباتهم من الرقص والتسلية والاثارة الجنسية استعدادا للمعركة، وفي حالة الرفض تتعرض للعقوبة الى جانب ارغامها على حمل الأسلحة والمشاركة في القتال بوقوف في الصفوف الأولى للمقاتلين⁽²¹⁾ وفي سيرالون عام 1994 اثناء غزو قوات الثورة المدنية سيرالون تم خطف 4000 طفل وكان 60% من المختطفين من الفتيات وتعرض للإساءة الجنسية بحيث استخدم الاغتصاب سلاحا في تلك الحرب ووقعت عواقبها على الأطفال والنساء.⁽²²⁾

وفي العراق عام 2003 تزايد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، وحسب الإحصائيات التي اجريت في عام 2012 تبين بأن عدد حالات الاعتداء على الذكور وصل الى (293) حالة، وبلغ العدد ضد الإناث 106 وذلك بسبب التفجيرات والانفلات الأمني الذي شهده البلد.⁽²³⁾

في أواخر أيلول من عام 2014 قام تنظيم داعش الإرهابي بأحتلال بعض محافظات العراق وارتكاب أشنع أنواع الجرائم فيها بما في ذلك مدينة نينوى (الموصل) ولاسما في سنجار وبحق اليزيديين والمسيحيين وكان للأطفال نصيب من تلك الجرائم الجنسية والعنف والاعتصاب

⁽¹⁸⁾ دليل ووثيقة عن سياسة حماية الطفل ضمن قري الطفل، SOS الدولية (حماية الطفل مسؤولية الجميع) الصادرة في أيار 2008، ص 3.

⁽¹⁹⁾ دليل ارشادي للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المحلي عن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والانتهاكات الجنسية في ظل أوضاع الكوارث والاحداث الطارئة، 1 مارس ، 2006، ص 11.

⁽²⁰⁾ فيصل أنسيغة، حق الأطفال في الحماية الجسدية في النزاعات المسلحة، بحث منشور في مجلة الاجتهاد القضائي ، جامعة محمد خضير، ص 7، 94

⁽²¹⁾ عروبة جبار الحزرجي، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة والنشر، عمان، الأردن، ط 1، 2009، ص 258.

⁽²²⁾ دليل البرلمانين رقم (7) لحماية الطفل، الاتحاد البرلماني الدولي، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، 2004، ص 49.

⁽²³⁾ تزايد حالات الاعتداء الجنسي علي الأطفال في العراق (الاعتصاب _هتك العرض) علي الموقع الالكتروني :

ووصل اعدادهم الى ما يقارب الى 150 طفل وطفلة⁽²⁴⁾ ولا يقتصر الانتهاكات الجنسية للأطفال على أطراف النزاع والجماعات المسلحة وإنما تتعداها الى العاملين في قوات حفظ السلام وفرق العمل الإنساني، وما يزيد الأمور تعقيدا هو استغلال الأطفال من قبل المنظمات وجهات الاغاثة التي تعمل باسم حماية حقوق الإنسان والدافعة عنها⁽²⁵⁾، في سنة 2008 قامت منطمتان انسانيان بإصدار تقرير عن العاملين في منظمة الاغاثة الإنسانية في دول غرب افريقيا تقوم باستغلال الأطفال اللاجئين في المخيمات لممارسة الجنس معهم مقابل تزويدهم بالمواد الغذائية والأساسية لبقائهم على قيد الحياة⁽²⁶⁾

غير انه نلاحظ ان السبب خلف بغاء الأطفال في اغلب الأحيان هو نتيجة الفقر التي تعاني منها أسرة الطفل والظروف الصعبة في المخيمات، إذ يكون الطفل الضحية ويجبر على السخرة وممارسة البغاء، وان الاستغلال الجنسي للأطفال لا يقتصر على أطراف النزاع بل يكون لفرق الاغاثة ومنظمات حقوق الإنسان نصيبا فيها، ولا يخفى علينا عواقب وأثار الاستغلال الجنسي للأطفال التي تكون مدمرة لمستقبلهم، فيتعرضون الى الأضرار النفسية والاجتماعية والجسدية ومخاطر الاصابة بأمراض نقص المناعة والأمراض الجنسية وقد تتحول حياتهم من الدعارة الى تناول المخدرات وينتهي بهم المطاف بارتكاب الجرائم او الانتحار في اغلب الأحيان.

الفرع الثاني

الاستغلال العسكري

أصبحت مشكلة تجنيد الأطفال واسعة الانتشار في كل ارجاء العالم ولاسيما الدول التي يوجد فيها نزاعات مسلحة، وحسب الاحصائيات التي صدرت عن منظمة العمل الدولية (ILO) في عام 2002، تبين نحو (300) طفل يعملون كجنود في صفوف القوات المسلحة والمنظمات العسكرية وهم دون العاشرة ويجري تدريبهم بطريقة تحطم صلاتهم بأسرهم ومجتمعاتهم وتغير كل قيمهم الأخلاقية، فقد يرغمون على المشاركة في قتل أفراد اسرهم⁽²⁷⁾ وان مسألة تجنيد الأطفال ليست بجديدة، ففي العصور الوسطى استغل الكثير من الأطفال وتم زجهم في صفوف القوات المسلحة للمشاركة في الأعمال العدائية وخير الامثلة على ذلك ما قام به الصبي (ستيفن) سنة 1212 بقيادة مجموعة من الأطفال في الحرب الصليبية ضد المسلمين في فرنسا ولم ينجو الكثير منهم⁽²⁸⁾.

⁽²⁴⁾ العنف الجنسي في العراق مقال منشور علي الموقع الألكتروني :

<http://ar.wikipedia.org/wiki>

⁽²⁵⁾ دليل البرلمانين رقم (7) لحماية الطفل، المصدر السابق، ص 38.

⁽²⁶⁾ بشري سليمان العبيدي، الانتهاكات الجنائية لحقوق الطفل، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط 1، 2010، ص 307.

⁽²⁷⁾ عبير نجم عبدالله الخالدي، حقوق الطفل في ظل الأزمات المجتمعية الطفل العراقي نموذجا، بحث منشور في مجلة البحوث التربوية والنفسية، جامعة بغداد، 334، 2017، ص 208.

⁽²⁸⁾ عليوة سليم، حماية الأطفال اثناء النزاعات المسلحة الدولية، رسالة ماجستير في القانون الدولي في جامعة الحاج خضر - باتنة، الجزائر،

2010، ص 35.

وثبت اشتراك الأطفال في (42) بلدا شهدت الحرب، حيث وقعت أبرز واعنف النزاعات بين الأعوام (2002-2006) في كل من أفغانستان والكونغو وقطاع غزة والعراق.⁽²⁹⁾

وفي 30 مارس 2008 في دولة تشاد قامت شاحنات عسكرية بقيادة جنود تشادين بالتوجه نحو مخيمات النازحين في (دارسيلا) وارغموا الزعماء المحليين على تسليم الأطفال لتجنيدهم وانضمامهم الى صفوف القوات التشادية⁽³⁰⁾ والنزاع المسلح السوري الذي اندلع في عام 2011 ارتكبت فيها انتهاكات خطيرة بحق الأطفال إذ جند الأطفال دون سن الثامنة عشر للمشاركة في القتال والاضطلاع بأدوار دعم المباشر للمقاتلين وللجيش السوري الحر، إذا قتل حوالي 194 طفلا في النزاع وكان اصغرهم فتاة تبلغ من العمر 14 سنة.⁽³¹⁾

وتختلف اساليب تجنيد الأطفال فقد يقع بالترغيب بإعطاء الوعود والعطايا واقناع الطفل بالانضمام الى القوات المسلحة والقتال فيها، او بالترهيب من خلال الخطف من المدارس ومؤسسات الايتام والشوارع وترويع الطفل وتخويفه والضغط عليه⁽³²⁾ فغالبا ما يكون التجنيد قسريا نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والامنية المحيطة بالطفل، قد يكون موجودا في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة الإرهابية، إذ يكون صلة قرابة بين الطفل والشخص الذي يقوم بتجنيد من خلال عمليات غسل الدماغ في مدارس تعليمية خاصة وان التجنيد الذكور يكون عن طريق أشراكمهم في العمليات القتالية في حين تجند الإناث في خدمة الجناة ورؤساء القوات في الأعمال المنزلية والطبخ او إشباع الرغبات الجنسية للقوات المسلحة او غيرها من الأعمال التي تناط بهم⁽³³⁾ ولا يغيب عنا ما للمواقع التواصل الاجتماعي من دور كبير في تجنيد الأطفال، فانتشرت المواقع العنكبوتية بشكل كبير وفي كل دول العالم لما تتمتع بها من مزايا وفي وقت نفسه لها آثار سلبية تنعكس على المجتمع بصورة عامة والاطفال بصورة خاصة إذ يتواجد الأطفال للتسلية و التواصل مع الآخرين ويتم تجنيدهم من قبل الجماعات الإرهابية باستعمال طرق الترغيب وغسل الادمغة وعرض اغراءات مالية ووعود كثيرة.⁽³⁴⁾

⁽²⁹⁾ يعتر الطاهر، الحماية القانونية للطفل في النزاعات المسلحة وعلي الموقع الالكتروني :-

<http://fdsp.unir-km.dz/index.php/component/phocadownload>

⁽³⁰⁾ بوضيوار ميسوم، تجريم التعدي علي حقوق الطفل في القانون الدولي، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد-تلمسان كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2017، ص192 .

⁽³¹⁾ تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة في سوريا وعلي الموقع الالكتروني

<https://www.hrw.org/ar/report/2014>

⁽³²⁾ منال مروان مخلد، الطفل في جريمة تجنيد الأطفال بقصد اشراكهم في أعمال قتالية مجرم ام ضحية، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، ج31، ع1، 2015، ص128.

⁽³³⁾ تجنيد الأطفال علي يد القوات المسلحة او الجماعات المسلحة تقرير صادر عن منظمة يونيسف علي الموقع الالكتروني :

<http://www.unicef.org/Arabic/protection/242760>

⁽³⁴⁾ رضا سلاطينة، تجنيد الأطفال في مناطق الصراع، بحث مشارك به في المؤتمر الدولي للطفولة في مناطق الصراع، مقاربات وحلول 6-7 ماي 2018، في جامعة الشريف، الجزائر، 2018، ص18 .

وقد يستخدم الأطفال كدروع بشرية لحماية المنشآت أو كمنفذين للعمليات التفجيرية و الانتحارية في الحروب الحديثة والتي ترتكب بطريقة لم تشهدها ولم تقترفها الحروب السابقة، في الصومال والعراق وأفغانستان وخلال النزاعات المسلحة ارتكبت أبتشع جرائم بحق الأطفال، فنقوم بجاعات مسلحة بتحميل الطفل كيلوغرامات من المتفجرات ليفجر نفسه في وسط الحشود. (35)

كما خطف العديد من الأطفال في العراق واستخدموا كدروع بشرية من قبل التنظيم الإرهابي (داعش) ولاسيما في مدينة الفلوجة. (36)

وقد يكون مهمة الأطفال المجندين (الجوسسة) لنقل المعلومات فاستخدمت قوات الدفاع الشعبية الاوغندية الأطفال لإغراض جمع المعلومات في شال اوغندا (37) وقد كشفت صحيفة واشنطن بوست عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل المخابرات الصومالية لتجنيد الأطفال في الصراعات الداخلية الدائرة في البلاد، ويعملون كجواسيس يقطعون مسافات طويلة للوصول الى المتمردين من حركة الشباب وجمع المعلومات وقد لقي اغلبهم مصيرهم على أيدي قوات الحركة لصعوبة المهام المناطة بهم. (38)

نلاحظ مما تقدم بان مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة تزايد وتتفاقم وفي أنحاء عديدة من العالم، إذ يجندون في القوات المسلحة ويشاركون في الأعمال العدائية وتختلف المهام المناطة بهم ما بين المشاركة في القتال او الطبخ او العمل كجواسيس وتوصيل الرسائل او ممارسة الجنس لإرضاء الرؤساء كما توجد هناك حكومات وكيانات مسلحة غير حكومية تشجع وتجبر الأطفال على الانخراط في صفوف القوات المسلحة وذلك لسد حاجياتهم الأساسية من الغذاء والملابس والمأوى، كما ان الأطفال الذين يجندون ويعيشون في بيئة عنيفة والساحات الإرهابية دائما يعانون من اضطراب وقلق وضعف النوم الى جانب اضطرابات الأكل واللغة .

وعند إجراء دراسة والتشخيص النفسي والاجتماعي للأطفال السوريين المقيمين في الجزائر والذين مروا بظروف صعبة لا تتلائم مع مرحلتهم العمرية من حيث القتال وانخراط في صفوف القوات المسلحة وحمل الأسلحة تبين بان نسبة 85% منهم يعانون من الأمراض العقلية والنفسية والهلوسة والكوابيس أثرت بشكل كبير في تكوينهم النفسي والعقلي. (39)

(35) صلاح محمد محمود المغربي، النظام القانوني لحماية الأطفال المقاتلين في القانون الدولي الإنساني، مكتبة الفضيل للنشر، ليبيا، ط1، 2011، ص 198 .

(36) مقال جرائم الحرب المتاح علي المواقع الالكترونية :

www.radioalamal_fm.com/archive/2016

(37) صلاح محمد محمود المغربي، مرجع سابق، ص 107 .

(38) صلاح محمد محمود المغربي، مرجع سابق، ص 108 .

(39) مراد عبيد، ضغوط ما بعد الصدمة واعادة الادماج الاجتماعي للأطفال المقاتلين والارهابيين، بحث مشارك في مؤتمر دولي للطفولة، جامعة الشريف، الجزائر، 2010، ص 280 .

الفرع الثالث

الاستغلال الاقتصادي

بات معروفاً أنه يتم الاستغلال الاقتصادي للأطفال في ظروف الحرب القهرية من خلال اجبار الأطفال على العمل والدخول الى عالم التشغيل الذي يضر بصحتهم ونموهم البدني والعقلي إذا يستغلون لممارسه الأعمال التي لا تناسب مع أعمارهم وقدراتهم الجسدية لكون الطفل في مرحلة النمو الجسدي والعقلي .

كما يستخدم الأطفال للقيام بالتسول لصالح الجماعات و العصابات منظمة خاصة والتي تجني اموالا طائلة من استخدامهم على رغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية التي تلزم دول الأطراف بحماية حقوق الأطفال وتحريم الاستغلال الاقتصادي لهم.⁽⁴⁰⁾

خاصة ان هذه العصابات قد ابتكر طريقة جديدة واساليب للتسول باستخدام اقراص وحبوب منومة لتخدير الأطفال وتنويم الأطفال وتبادلهم وبيعهم باجر يومي، بحيث يؤجر الطفل من مكان الى آخر ومن محافظة الى أخرى بسبب عدم وجود الرقابة الأمنية وسهولة التضحية بهم⁽⁴¹⁾ وحسب الاحصائية والدراسة المسحية التي قامت بها منظمة العمل الدولية في الأردن حول الأطفال العاملين تبين وصول عددهم الى (1000) طفل في بداية عام 2016 وهي ثلاثة اضعاف اعدادهم في السنوات السابقة وذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية وظروف الحروب التي انعكست على المجتمع.⁽⁴²⁾

والى جانب استغلال الأطفال من قبل جماعات المسلحة مستغلين أوضاع الحرب، فقد يكون الطفل وسيلة من وسائل تحصيل المال لأسرته ولا سيما الأسرة الفقيرة والمقيمة في المخيمات النازحين، فالحروب تترك الاسر بلا معيل فيكون تسول الطفل وسيلة لمعيشة أسرته وسد احتياجاته الأساسية.⁽⁴³⁾

ويترب على التسول آثار وخيمة فان خروج الطفل للتسول في الشارع وبمفرده وبدون رقابة يدفعه للانحراف والادمان على تعاطي المخدرات او الاستغلال الجسدي والجنسي من قبل العصابات ومافيات خاصة لتقوم بتوظيفهم لحسابهم خاصة لغرض استغلالهم جنسيا او قتلهم وبيع اعضائهم فضلا عن الأمراض النفسية و الجسدية التي تصيب الأطفال من بقاء في الشوارع وتعرض لتقلبات الجو والمناخ فهي من أكثر الظواهر خطرا على المجتمعات وتعد ظاهرة غير اخلاقية وغير انسانية⁽⁴⁴⁾ وقد اطلق الامم المتحدة عليهم اطفال الشوارع وعرفهم بأنه أي ولد او بنت لم يكمل الثامنة العشر من العمر يتخذ من الشارع مقرا للقامة ومصدرا لكسب المال والاكل والشرب والنوم بغض

⁽⁴⁰⁾ عبدالحليم عبدالحافظ، التسول في محافظة البصرة، رؤية شرعية، بحث منشور في مجلة دراسات البصرة، ع24، 2017، ص9.

⁽⁴¹⁾ عبدالحليم عبدالحافظ، مرجع سابق، ص5 .

⁽⁴²⁾ الاستغلال الاقتصادي للأطفال، مسؤولية من وعلي الموقع الالكتروني :

<http://www.addustour.com/articles/984833>

⁽⁴³⁾ بحث مشارك به في مؤتمر العلمي حول المواجهة القانونية للتصدى واستغلال الأطفال، المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية، بيروت، 29-31/6/2016، ص13 .

⁽⁴⁴⁾ نهي عبد الخالق احمد ، سلوي احمد ميدان ، المسؤولية الدولية عن استغلال الاطفال في القانون الدولي الانساني ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة كركوك ، مج 11، عدد خاص بوقائع المؤتمر الدولي السابع للقضايا القانونية ilic، 2022.

النظر عن تلك الأماكن سواء كانت الشوارع أو الخرابات أو الأماكن والبنيات المهجورة وتكون علاقتهم على الاغلب مقطوعة مع اهلهم والمحرومون من الرعاية الاسرية المناسبة (45).

وقد يستغل الأطفال للمتاجرة بالمخدرات التي تعد من جرائم ماسة بالصحة وسلامة ونفسية الطفل، إذ يستغل الطفل كمزارع للمواد الخبيثة أو نقلها وترويجها لكون الجهات الأمنية لا تشك أو قلما تشك بالطفل ولا تستدعي تفتيشه ورقابته (46).

بذلت منظمة العمل الدولية جهودا جبارة في مجال حماية الاطفال من الاستغلال الاقتصادي ومحاربة ظاهرة عمالة الاطفال من خلال عقد الاتفاقيات التي تحدد وتبين السن الأدنى للعمل وفي نفس الوقت تحمي الاطفال من الأعمال الشاقة وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في المبحث الثاني.

المبحث الثاني

الحماية الدولية للأطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة

يبقى الأطفال الضحية الرئيسية للنزاعات والحروب، وتتخذ استغلالهم اشكالا متعددة، يتعرضون للقتل والتعذيب والخطف والحرمان من التعليم والرعاية وبتزايد الانتهاكات ظهرت حاجة ماسة للتدخل الدولي لحمايتهم، إذ يقوم القانون الدولي بمهمة حماية جميع اشخاصه بما فيهم الأطفال إذا اشتملت قواعده على العديد من النصوص القانونية التي تحميهم من الانتهاكات .

وان مفهوم الحماية الدولية تعني مجموعة الصكوك والمواثيق الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني وما تتخذه الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية من إجراءات وتدابير أو عقد مؤتمرات وإصدار توصيات وقرارات هادفة لحماية الأهداف المدنية من الإخطار والمعاملة السيئة اثناء النزاعات والاحتلال (47).

المطلب الأول

الحماية بموجب الاتفاقيات الدولية

قد اقر القانون الدولي حقوقا للأطفال في وقت مبكر يعود لعام 1924 عندما تبنت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الطفل وصكوك حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الى جانب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين به لعام 1977 والتي تضمنت نصوصا عاما وخاصة لحماية الأطفال اثناء النزاعات الدولية وغير الدولية (48). تتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية الممنوحة للمدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الى جانب الحماية التي اضافتها البروتوكولين ويكون الأطفال جزءا منها كونهم المدنيين وأفرادا لا يشاركون في الأعمال العدائية ويتمتعون بالحماية العامة التي تشمل كل المدنيين (49) كما انها

(45) رضوي فزعلي ، اطفال الشوارع ، الجنس والعدوانية ، دراسة نفسية ، مكتبة الدار العربية للكتب ، مصر ، 2012 ، ص 19-20.

(46) جهاد محمد، الجريمة المنظمة، دراسة تحليلية، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، ط2، 2010، ص76.

(47) مالك منسى صالح، الحماية الدولية للأهداف المدنية دراسة في ضوء القانون الدولي الإنساني، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2016، ص16.

(48) دليل البرلمانيين رقم (7) منظمة الأمم المتحدة (يونيسيف)، مرجع سابق، ص10.

(49) عليوة سليم، مرجع سابق، ص5.

تطبق اثناء النزاعات تكفل للأطفال حماية خاصة باعتبارهم اشخاصا محميين من خلال احترام حياتهم وسلامتهم البدنية وكرامتهم وتحضر الاتفاقية التعذيب والاكراه والمعاقبة البدنية واعمال الانتقام والعنف⁽⁵⁰⁾، كما أكدت الاتفاقية على رعاية الأطفال وذلك بتأكيد على عدم جواز ترك الأطفال دون الخامسة عشر الذين تيتقوا او فصلوا عن عائلاتهم بسبب الحرب وينبغي تسهيل اعاشتهم وتعليمهم في جميع الأحوال⁽⁵¹⁾، وقد وردت نصوص وقواعد لحماية الأطفال إذ كرست الاتفاقية أهم مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والمتعلق بحماية الأطفال من الحروب واضرارها ومن ضمن تلك القواعد حظر استخدام الأشخاص المدنيين دروعا بشريا هذا لعمليات العسكرية إذ يحظر الاتفاقية استخدام المدنيين ومن بينهم الأطفال كدروع لمنع او ردع الهجوم على الأهداف والأماكن العسكرية⁽⁵²⁾.

وقد ورد هذا الحظر في المادة 28 من الاتفاقية إذ نصت ((لا يجوز استغلال شخص محمي بحيث يجعل وجود بعض النقط او المناطق بمنأى عن العمليات الحربية⁽⁵³⁾، وجاء التأكيد على الحظر في البروتوكول الإضافي الأول في المادة (8/51) إذ حظر بموجبه استخدام إي شخص محمي بموجب قواعد واحكامه وسيلة للردع وصد الهجمات العسكرية ويشمل الحماية جميع الأشخاص سواء كانوا متواجدين أمام هدف عسكري او بالقرب منه او عند وضعه⁽⁵⁴⁾.

و أكد البروتوكول الإضافي الأول على حق الطفل في حمايته من الاستغلال في المادة (1/77) منه و اوجبت ان يكون الأطفال موضوع احترام خاص وان تكفل لهم الحماية ضد إي صورة من صور خدش الحياء وان يقدم لهم العناية والعون سواءا بسبب سنهم او إي سبب آخر وورد الحماية ذاته في البروتوكول الإضافي الثاني في المادة (3/4) الذي تحكم النزاعات المسلحة غير فاضاف ت هذه المادة حماية خاصة للأطفال اثناء النزاعات⁽⁵⁵⁾ ومن ضمن نصوص اتفاقية جنيف التي يستفاد منها الأطفال هي المادة (14) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على أطراف إنشاء مناطق امان محمية لحماية فئات محددة من المدنيين من بينهم الأطفال دون الخامسة عشر⁽⁵⁶⁾.

⁽⁵⁰⁾ ينظر المواد (27-34) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .

⁽⁵¹⁾ ينظر المواد (24) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .

⁽⁵²⁾ احمد ابو الوفا، الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني، بحث منشور في كتاب القانون الدولي الإنساني، دليل التطابق علي الصعيد الدولي الوطني واللجنة الدولية للصليب الاحمر، ص 155 .

⁽⁵³⁾ المادة (28) من الاتفاقية جنيف لعام 1949 .

⁽⁵⁴⁾ ايناس ابو حمزة، الإضرار الجانبية في النزاعات المسلحة بحث منشور في مجلة العلوم القانونية الشرعية، ع6، 2016، ص 126 .

⁽⁵⁵⁾ محمد مصطفى قادر ، رباح سليمان خليفة ، نضال صالح ابراهيم، الدولية للأطفال من الاستغلال الجنسي اثناء النزاعات المسلحة ، العراق أنموذجا، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة كركوك ، مج 13، ع45، 2023، ص 411 .

⁽⁵⁶⁾ فضيل عبدالله طلافحة، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، 2011، ص 61.

ومن صور الحماية المقررة للأطفال اثناء النزاعات هي جمع شمل الاسر المشتتة باعتبارهم من أكثر الفئات تضررا في الحروب لصغر سنهم وحاجتهم الى الرعاية والحماية والاهتمام من ذويهم⁽⁵⁷⁾ كما نص البروتوكول الإضافي الثاني على قيام دول الأطراف باتخاذ التدابير التي تعمل على جمع شمل الاسر المشتتة في النزاعات المسلحة غير الدولية.⁽⁵⁸⁾

علية نجد ان قواعد القانون الدولي الإنساني وما اشتملت عليه من الاتفاقيات قد ذكرت وأكدت نصوصه على ضرورة جمع شمل الاسر المشتتة ولا سيما الأطفال وتوفير الحماية والرعاية لهم وذلك لصغر سنهم وحاجتهم الماسة للحماية والرعاية في تلك المرحلة من العمر ولأهمية الأسرة ووحدة العائلة ولصيانة الروابط العائلية التي تكون سببا في حماية الأطفال من الاستغلال والايذاء.

لكن قد يتورط الأطفال في النزاعات المسلحة بالمشاركة في الاعمال العدائية ما بين حمل السلاح كأفراد في القوات النظامية والمتطوعة وبما ان الاتفاقية الرابعة لعام 1949 لم تعالج مسألة الأطفال الجنود فأصبح من الضروري استحداث نوع خاص من الحماية للأطفال في النزاعات، فجاء البروتوكول الإضافي الأول ونص في المادة (2/77) على انه يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تكفل عدم اشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشر عاما في الأعمال العدائية بصورة مباشرة وعلى هذه الأطراف ان تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة⁽⁵⁹⁾ كما حظر البروتوكول الإضافي الثاني تجنيد الأطفال دون الخامسة عشر عاما في النزاعات المسلحة غير الدولية⁽⁶⁰⁾. والزم البروتوكول جميع الدول الأطراف النزاع باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع الأطفال دون الخامسة عشر من القيام بأي دور في الأعمال العدائية وبالتحديد حظر تجنيدهم.⁽⁶¹⁾

وتجدر الإشارة هنا ان الاهتمام الفعلي بموضوع حظر اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بدأت من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر بعد قصور اتفاقيات جنيف الأربعة عن معالجة القضية إذ طرح الموضوع في مؤتمر الخبراء الحكوميين المسؤولين عن إعادة وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني والمطبق في النزاعات المسلحة الدولية⁽⁶²⁾، إذا لم ترد إي نص صريح في اتفاقيات جنيف تحرم استغلال الأطفال وتعرض حياتهم للخطر على رغم من ثبوت مشاركة الأطفال في كثير من الحروب كالحروب النازية في بلاد أوروبا والقارة الافريقية وتعرض الكثير منهم للقتل والاسر⁽⁶³⁾. كما ان النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية حظر استخدام الاطفال وتجنيدهم في النزاعات المسلحة

⁽⁵⁷⁾ المادة (82) من الاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .

⁽⁵⁸⁾ ناجي عبدالقادر، ضمانات حقوق الفئات الخاصة من المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ذات طابع غير دولي، مجلة جيل حقوق الإنسان، لبنان، ع10، 2016، ص118 .

⁽⁵⁹⁾ ثابت سارة، الحماية الدولية للطفل خلال النزاعات المسلحة، رسالة ماجستير جامعة عبدالرحمان ميرة، 2015، ص26.

⁽⁶⁰⁾ ينظر المادة (2/4) في البروتوكول الإضافي الثاني 1977 الملحق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .

⁽⁶¹⁾ فضيل طلافحة، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني، بحث مشارك في مؤتمر الدولي لحقوق الطفل في منظور تربوي وقانوني، جامعة الإسراء، الأردن، 2010، ص22 .

⁽⁶²⁾ منى محمود مصطفى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 1989، ص191 .

⁽⁶³⁾ منى محمود مصطفى، مرجع سابق، ص191 .

الدولية وغير الدولية ، اذ عدها جريمة حرب وتقع ضمن الانتهاكات الخطيرة للقوانين والاعراف المطبق والمعمول به في الحروب في مجال واطار القانون الدولي وتدخل ضمن اختصاصه لمحكمة مرتكبي تلك الجرائم بحق الطفولة والمجتمع (64)

في حين جاء البروتوكول الإضافي الثاني أكثر صرامة وتشديدا في مجال تجنيد الأطفال إذا حظرت تجنيد الذين يبلغ سنهم (15) سنة كما أنها تخص النزاعات المسلحة غير الدولية وتخطب اشخاصا داخل الدولة الواحدة، إذ وفرت حماية خاصة للأطفال ان اشتركوا في النزاعات المسلحة وهم دون الخامسة عشر وذلك لكون الطفل في هذه الفترة لا تتوفر لديه الإدراك والنضوج وتام العقل لاتخاذ القرارات الصائبة.

وبالنسبة لحماية الأطفال من التسول والاستغلال الاقتصادي يمكن الرجوع الى الحماية المقررة في قانون العمل الدولي وما فيه من نصوص عامة وخاصة لحمايتهم فصدرت عدة اتفاقات دولية تتعلق بتحديد السن الأدنى للاستخدام في الأعمال ومنها اتفاقية حظر اسوأ أشكال عمل الأطفال وإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999⁽⁶⁵⁾، وكما معروف ان عمل الأطفال انتهاك صارخ لحقوقهم ولا سيما في المهن والأعمال المضرة بالصحة التي ينجم عنها تأخير في نموم الطبيعي واصابتهم بالتشوهات وتعرض لمخاطر وامراض تحرمهم من ممارسة حقوقهم الطبيعية وتدخل من ضمنها استغلال الأطفال كالجندود للعمل اثناء النزاعات وخاصة ان ازدياد اشراكهم في النزاعات المسلحة هو ما دفع منظمة العمل الدولية للاهتمام بهذه الفئة وشرعت اتفاقية رقم 138 لسنة 1977 التي حددت فيه سن الأدنى للاستخدام للأطفال في العمل بخمسة عشر سنة وبالشكل يتفق مع نموم العقلي والبدني.⁽⁶⁶⁾

وبما ان الاتفاقية الثالثة وبعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 هي التي تحكم أوضاع اسرى الحرب وتحدد حقوقهم وواجباتهم نجدتها نصت على وجوب معاملة اسرى الحرب معاملة إنسانية فالأطفال المقاتلون قد يقعون في قبضة العدو ويتم أسرهم واعتقالهم فإنهم يستحقون حماية خاصة كفلها لهم البروتوكول الأول والذي نص على (إذ حدث في حالات استثنائية اشترك الأطفال ممن لم يبلغوا سن الخامسة عشر في الأعمال العدائية بصورة مباشرة ووقعوا في قبضة الخصم فإنهم يظلون مستفيدين من الحماية خاصة التي تكفلها لهم البروتوكول سواء كانوا اسرى الحرب ام لا).⁽⁶⁷⁾

نستخلص مما تقدم بان السند القانوني لحماية الإنسان وقت الحروب هو القانون الدولي الإنساني والمتمثل باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين لعام 1977 وان الحماية التي يتمتع بها الأطفال هي حماية خاصة الى جانب الحماية العامة لكونهم مدنين لا يشاركون في الأعمال العدائية بصورة الايجابية، ونرى بان تحديد السن التي لا يجوز دونها مشاركة الأطفال في الحروب وبموجب بروتوكول جنيف لعام 1977 يعد في حد ذاته إضافة وتطور واضح للقواعد القانون الدولي الإنساني وتدعيم للجهود الدولية في مجال حماية الأطفال وان البروتوكولان الإضافيين يمثلان تعبيرا عن التقدم الحاصل في قواعد قانون الدولي الإنساني فبمنحان الأطفال حماية خاصة ومزايدة ضد الأعمال العدائية واثارها وان تأثير الحرب على الأطفال يكون مباشرا ومن ثم تقتضي الضرورة أعمال كافة القواعد التي تحميمهم من خطر العمليات العسكرية والاستغلال الى جانب تناولها موضوع الأطفال الذين يقعون اسرى او معتقلين فكفلت لهم حماية خاصة ودعت دول الأطراف الى معاملتهم معاملة إنسانية تضمن ممارسة حقوقهم ومراعاة ظروفهم الصحية واعمارهم.

⁽⁶⁴⁾ طارق ابراهيم طه، موقف القضاء الدولي الجنائي من تجنيد الاطفال في النزاعات المسلحة الدولية ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، مج 13، ع 49، 2024، ص 167.

⁽⁶⁵⁾ بسام عاطف المهتار، استغلال الأطفال تحديات وحلول، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2008، ص 93.

⁽⁶⁶⁾ محمد يوسف علوان، مرجع سابق، ص 49 وينظر المادة (4) من الاتفاقية رقم 138 لسنة 1977 .

⁽⁶⁷⁾ كزار صالح حمودي، مرجع سابق، ص 60-61 او فقرة (3) من المادة (77) من البروتوكول الأول لعام 1977

المطلب الثاني

الحماية بموجب الهيئات الدولية

نظرا تزايد النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية والانتهاكات الجسمية لحقوق الأطفال أصبحت المواثيق الدولية لا تحقق مبتهاها في حفظ وحماية تلك الحقوق ما لم تلاقي تطبيق صحيح فظهرت حاجة ماسة لإنشاء هيئات دولية تعنى بحماية الأطفال وتطبق قواعد القانون الدولي الإنساني، فكانت لها الدور المحوري لحماية هذه الفئة الهشة، فأنشأت منظمة الأمم المتحدة التي سارعت للتخفيف من ويلات الحروب على المدنيين بما فيهم الأطفال وتفرغت عنها العديد من الأجهزة كالجمعية العامة ومجلس الأمن ومنظمة اليونسيف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما لا يغفل عنا دور المنظمات واللجان الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية الأطفال وهو ما سنتناوله كالآتي:-

أولا/ دور الأمم المتحدة في حماية الأطفال

تقوم منظمة الأمم المتحدة ومنذ بداية نشأتها بدور لا ينكر في مجال حماية حقوق الإنسان بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة ويدين الجرائم التي ترتكب بحقهم والتي تمس كرامتهم وتسلب حريتهم في العيش بسلام .

وان الجمعية العامة من أكثر أجهزة الأمم المتحدة التي تتبنى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى صورة اعلانات وقرارات واتفاقيات، فتبنت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلان حقوق الطفل عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل عام 1989 الى جانب إصدار العديد من اللوائح التي تؤكد على حماية حقوق الأطفال في وقت السلم والحرب وفي كل دول العالم.⁽⁶⁸⁾

ولا يغيب عنا إصدار إعلان جنيف لحقوق الطفل عام 1924 من قبل الجمعية العامة، وتضمن الإعلان خمسة مبادئ بشأن حماية حقوق الطفل ونص المبدأ الرابع على حماية الطفل من كل صور الاستغلال والمعاملة السيئة والعنف.⁽⁶⁹⁾

واصدرت الجمعية العامة العديد من القرارات التي تقتضي فيها ضرورة احترام حقوق الإنسان اثناء النزاعات المسلحة ومن تلك القرارات قرار رقم (2675) الذي استجابت فيها الجمعية العامة لمطالب مجلس الأمن وذلك بإعادة صياغة إعلان بشأن حماية حقوق الأطفال والنساء وفي حالات الطوارئ وان لا يكونوا هدفا للاقتصاص واستمرار تطبيق قواعد القانون الدولي وقبولها بالشكل المنصوص عليها في المواثيق واستمرار تطبيقها في أوقات الحروب⁽⁷⁰⁾ وقد صدر الإعلان بشأن حماية الأطفال والنساء في النزاعات المسلحة من قبل الجمعية العامة وبشكل رسمي في دورتها (29) المؤرخ في 14 كانون الأول من عام 1974 ودعت جميع دول الأعضاء بالالتزام ببندوها التزاما كاملا.⁽⁷¹⁾

ونظرا للاهتمام الجمعية العامة بقضية الأطفال في النزاعات المسلحة طلب الأمين العام للأمم المتحدة سنة 1993 من السيدة جراسا هاشيل وزيرة التربية السابقة في (موزنبيق) بتقييم الأمور وتقديم التقارير عن أوضاع الأطفال في النزاع الدائر في البلاد وبناءا عن تقريرها أوصت الجمعية العامة بتعيين ممثل خاص يهتم بتأثير النزاع المسلحة على الأطفال كما أصدرت بناءا على طلبها قرار الجمعية رقم 77/51 في

⁽⁶⁸⁾ فاطمة شحاتة زيدان، مرجع سابق، ص 265.

⁽⁶⁹⁾ ينظر المبادئ الخمس لإعلان جنيف لعام 1924 .

⁽⁷⁰⁾ احمد ابو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 2005، ص 87 .

⁽⁷¹⁾ كزار صالح حمودي، مرجع سابق، ص 70 .

12 ديسمبر 1996⁽⁷²⁾ وبعد قيام الجمعية العامة بتعيين ممثل خاص للتعرف على أوضاع الأطفال في النزاعات عقدت دورتها في ماي 2002 والتي جددت فيها دعوة الجماعة الدولية الى حماية الأطفال من خطر الحروب وانتهاكات النزاعات ووضع حد للاستغلال حيث ناقشت جميع القضايا المتعلقة بالأطفال.⁽⁷³⁾

كما ادرجت الجمعية العامة في جدول اعمالها وفي دورتها الحادية والسبعين بندا بعنوان تعزيز حقوق الطفل وحمايتها وذلك في 16 أيلول 2016 واحالته الى اللجنة الثالثة التي ناقشت في جلستها جميع الانتهاكات التي تتعرض لها الأطفال من بيع واستغلال والعنف كما قامت اللجنة برد على الاسئلة المطروحة من قبل الممثلين عن الدول كالين والنمسا وفلسطين والسودان والجزائر وغيرها من الدول التي لا مجال لذكرها.⁽⁷⁴⁾

لمجلس الأمن أهمية بالغة بين أجهزة الأمم المتحدة نظرا لطريقة تشكيلها ونظام التصويت عليها فضلا عن الاختصاصات المهمة التي منحت لها فهي صاحبة المسؤولية في حفظ السلم والأمن الدوليين، كما يتمتع مجلس الأمن بصلاحيات واسعة تمكن من خلالها التصدي للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والاطفال اثناء النزاع المسلح، بحيث وصفت قضية الأطفال وحمايتهم في جدول أعمالهم واصدرت العديد من القرارات للحد من تأثير النزاعات عليهم وبيان سبل حمايتهم.⁽⁷⁵⁾

واول قرار صدر عن مجلس الأمن هو قرار رقم 1261 لسنة 1999 واعترف به بالتأثير السلبي والبالغ للنزاعات المسلحة على الأطفال وحث فيها أطراف النزاع على التقييد بقوانين الحرب ووقف إطلاق النار وعدم تجنيد الأطفال او استخدامهم كجنود⁽⁷⁶⁾ وواصل مجلس جمودها في حماية الأطفال ففي قرارها (1379) في 2001 أكد على التزام دول الأطراف بالامتنال لإحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وبالأخص ما يتصل بالأطفال من ضرورة احترام حقوقهم واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لأشكال العنف.⁽⁷⁷⁾

⁽⁷²⁾ فضيل طلافة، مرجع سابق، ص 40.

⁽⁷³⁾ رابية فيروز، مرجع سابق، ص 25.

⁽⁷⁴⁾ سببسل امبالا ابيغنا، تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة (تعزيز حقوق الطفل)، البند 64 دورة الحادية والسبعون، 2016، ص 2.

⁽⁷⁵⁾ محمد سعيد الدقاق، مصطفى سلامة، التنظيم الدولي، الجزء الثاني، دار الهدى للطبع، اسكندرية، 1994، ص 67.

⁽⁷⁶⁾ محمود سعيد محمود، الحماية الدولية للأطفال اثناء النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط 1، 2007، ص 66.

⁽⁷⁷⁾ ماهر ابو جميل، مرجع سابق، ص 310.

وطالب القرار أعلاه —

1- ان تحترم الدول إحكام القانون الدولي المتصلة بحقوق الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة ولاسيما اتفاقيات جنيف والبروتوكولين واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

2- ان توفر الدول الحماية والمساعدة للاجئين والمشردين الذين اغلبهم من الأطفال والنساء .

وقد ادرج مجلس الأمن حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح ضمن عمليات حفظ السلام وساعدت تلك العمليات على الافراج عن الأطفال الجنود، الى جانب وجود قوات حفظ السلام من العسكريين والشرطة وجدت مستشارين في بلدان التي تشهد النزاعات وتقوم بمساعدة في توجيه مواردها نحو حماية الأطفال والابلاغ عن الانتهاكات اليومية وكتابة التقارير كما حصل في جمهورية كونغو الديمقراطية قام فريق مكون من 30 موظف يتولى مسؤولية حماية الأطفال من أثار الحرب. (78)

وقد اصدر مجلس الأمن قرار (2427) اذان فيه بشدة الانتهاكات الجسدية التي يتعرض لها الأطفال من القتل والتشويه والاستغلال والتجنيد في صفوف القوات المسلحة (79) كما انشئ مجلس الأمن الية للرصد والابلاغ عن الانتهاكات الجسدية لحقوق الطفل بإصداره قرار رقم (1612) لسنة 2005 للإبلاغ عن إي انتهاكات بحق الأطفال وتضمن الأمور التالية :-

1- قتل الأطفال وتشويهم .

2- تجنيد الأطفال واستخدامهم جنودا .

3- الاغتصاب .

4- اختطاف الأطفال .

5- مهاجمة المدارس وقطع سبل المساعدات الإنسانية عن الأطفال. (80)

ولزيادة الأوضاع سوءا بزيادة النزاعات وظهور العصابات الإرهابية أصدرت مجلس الأمن قرار رقم (2225) في عام 2015 وادان فيها عمليات خطف الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية ومسلحة خارجة عن نطاق الدول والقوانين مثل تنظيم داعش وتنظيم بوكرا حرام وعد هذا القرار ذات أهمية بالغة لكونها تؤمن حماية أكثر للأطفال. (81)

نلاحظ مما تقدم بان مجلس الأمن أصدرت العديد من القرارات والتي لا يسعنا الخوض فيها بالتفصيل والمتعلقة بتوفير الدعم والحماية للأطفال من النزاعات المسلحة والتخفيف من وطأة الحروب عليهم واعادة ادماجهم في مجتمعاتهم، فكانت قراراته ذات أهمية بالغة وعلى الصعيد الدولي وفي الوقت نفسه نص ميثاق الأمم المتحدة على التزام الدول بالقرارات مجلس الأمن ولاسيما ما يتعلق بالأطفال .

3- ان تتخذ التدابير لحماية الحقوق والاحتياجات الخاصة بالفتيات المتأثرات بالنزاعات المسلحة ، وان تكفل مشاركة الأطفال في عمليات حفظ السلام من خلال تطبيق إحكام تسريح الأطفال الجنود ونزع السلاح واعادة ادماجهم، رابية فيروز، حماية حقوق الطفل في القانون الدولي، رسالة ماجستير في القانون، جامعة اكلي محمد أولحاج، البويرة، 2015، ص 71.

(78) تقرير صادر عن الأمم المتحدة بعنوان حماية الأطفال وعلي الموقع الالكتروني :

<http://peacekeeping.un.org>

(79) ينظر نص قرار مجلس الأمن رقم (2427) .

(80) ينظر الموقع الالكتروني :

<https://children and armed conflict un.org>

(81) بوضيوار ميسوم، مرجع سابق، ص 261.

واخيرا كان لمنظمة الأمم المتحدة دور كبير في حماية الأطفال في دارفور خلال فترة النزاع المسلح الذي نشبت فيها، فاستطاعت بالتنسيق مع الدولة السودانية ووزاراتها واجهزتها بتقديم العون والمساعدة والحفاظ على صحتهم وواقع التعليم في البلاد.

ثانيا / اللجنة الدولية للصليب الاحمر

تمارس اللجنة الدولية للصليب الاحمر دورها الإنساني في حماية الأطفال بصفة خاصة في الحروب والاضطرابات الداخلية، فلها تاريخ طويل في اتخاذ المبادرات في إطار عملها و دورها كمؤسسة محايدة ومستقلة ووسيط للتخفيف من معاناة الحروب على البشرية. (82) اذ تقوم بإعطاء اولوية مطلقة للأطفال عند تقديم المساعدات الإنسانية والطبية في الحروب، وصون وحدة العائلة واعادة الأطفال الى اهلهم في ظل أوضاع الحرب. (83)

هناك العديد من الأطفال الذين ينفصلون عن القائمين على رعايتهم بسبب الانهيار الاجتماعي والاضطرابات المستتة للحرب فتسعى اللجنة الدولية بلم شمل الأطفال بأسرهم ففي اوغندا الطفلة (جاستيانا) اختطفت من قريتها وجندت في صفوف القوات الاوغندية واصيبت برصاصة في ساقها واضطرت لحمل السلاح والقتال الى ان التقت باللجنة الدولية التي قدمت لها العون والمساعدة. (84)

وهذا يعني ان اللجنة الدولية تقوم بعمليات البحث عن الأطفال المفقودين وقد يستغرق البحث سنوات عدة، فقد استغرقت مدة البحث عن الطفلة (امي فوراي) عشرة سنوات عندما فقدتها عائلتها في احد الغابات بعد الهروب من احوال الحرب في قريتهم في سيرالون وطن عائلتها موتها الا ان مرور الزمن عثرت اللجنة الدولية عليها في أكتوبر سنة 2007 وتم اعادتها الى احضان عائلتها (85) كما تقوم اللجنة باتصال مع الجماعات المسلحة والقوات الحكومية وبشكل دوري ومنظم للتنبيه وتذكيرها بالتزاماتها في حظر تجنيد الأطفال في القوات المسلحة وتبذل قصارى جهدها في تسريح الأطفال الجنود وجمع شملهم واعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ومتابعة قضايا الأطفال المسجونين. (86)

واستطاعت اللجنة خلال الفترة الواقعة ما بين 2003 الى 2006 من جمع 1740 طفلا من الجنود المسرحين بأسرهم من خلال إعادة الاتصال بعوائلهم وتقديم المساعدة اللازمة. (87)

(82) حياة سلماني، دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في حماية الأطفال اثناء النزاعات المسلحة، بحث مشارك به في المؤتمر الدولي للطفولة في مناطق النزاع، جامعة جائر، في 6-7 ماي 2018، ص 109.

(83) جان مكتبية، مبادئ الهلال الاحمر، معهد هنري دونان، جنيف، سويسرا، ط2، 1994، ص44.

(84) تقرير اللجنة الدولية للصليب الاحمر (الأطفال في الحرب)، المركز الإقليمي للأعلام، القاهرة، ط1، شباط، 2015، ص 10.

(85) بوضيوار ميسوم، مرجع سابق، ص 273.

(86) حورية بوراك، دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في حماية الطفل المقاتل، المعايير والممارسات، بحث مشارك به في المؤتمر الدولي للطفولة في جامعة الجزائر، في 6-7 ماي 2018، ص 119.

(87) تقرير عن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة وعلي الموقع الالكتروني :

الى جانب ذلك تقوم اللجنة بزيارات ميدانية الى معسكرات الاسرى وتقديم المساعد للأطفال الذين تعرضوا للأسر اثناء مشاركتهم في الأعمال القتالية فتقوم بمهامها طبقا للمادة (126) من اتفاقية جنيف الثالثة التي اسندت إليها وظيفة زيارة معسكرات الاسرى وضمان احترام وتطبيق قواعد حماية المدنيين بما فيهم الأطفال⁽⁸⁸⁾ وتبذل اللجنة جهدها في التعاون مع الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي في تلبية الاحتياجات النفسية والبدنية للفتيان والفتيات الذين شاركوا في النزاعات المسلحة وتعمل على ادماجهم كما حصل مع الأطفال في سيرلون وليبيريا وغيرها من الدول⁽⁸⁹⁾ وعندما تتدخل اللجنة الدولية لضمان إعادة الأطفال الجنود والافراج عنهم يقوم بأجراء اتصال مع الدولة او الجهة التي تنتمي إليها الأطفال للحصول على ضمانات تقضي بعدم عودتهم الى القتال والتجنيد مرة أخرى من جانب تلك الدول.⁽⁹⁰⁾

يظهر مما تقدم بان اللجنة الدولية لها دورها الرائد في مجال تطبيق القانون الدولي الانساني وحماية الاطفال اثناء النزاعات المسلحة، اذ تقدم يد العون والمساعدة وتبذل قصاري جهدها في سبيل البحث عن الاطفال المفقودين واعادة جمع شملهم مع اسرهم، فضلا عن تشجيعها على احترام حقوق وكرامة الطفل وفي الميدان تقوم بتذكير الدول بالتزاماته وحظر تجنيد الاطفال او الاعتداء عليهم بأي شكل من الاشكال .

الخاتمة

وخلاصة القول ان ظاهرة استغلال الأطفال في النزاعات ظاهرة عالمية ذات آثار مباشرة على الدول خاصة والمجتمع الدولي عامة وتعد جريمة وأهمية الطفل وكونه مرتكز الأمة ومستقبلها وحاضرها لا بد من جعل الطفل موضع احترام وتقدير دولي واعطائهم الأولوية والافضلية في الحماية وعليه وبعد دراستنا المتعمقة لموضوع البحث توصلنا الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات والتي نأمل ان تساهم في دعم وتعزيز حماية الاطفال للعيش في جو يسوده السلام والامن والامان والسعادة :-

اولا : الاستنتاجات

- 1- يعد الطفل من أهم فئات المجتمع التي يتوقف عليها مستقبل الأمة، وان مسؤولية حمايتها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدول والافراد جميعا وعلى حد السواء ، اذ يتحمل الدول الانتهاكات والافعال غير المشروعة التي يتعرض لها الاطفال .
- 2- جميع اتفاقيات الدولية ذات صلة بالطفل ولاسيما اتفاقية حقوق الطفل خلت من تعريف محدد لمرحلة الطفولة من حيث بدايته ونهايته فلم نجد تعريفا شاملا جامع لمعنى الطفل وبالشكل يقطع التفسير والتاويل الامر الذي انعكس على الحماية التي تكفلها الاتفاقيات للاطفال نتيجة عدم التزام الدول بسن معين لتحديد مرحلة الطفولة .
- 3- ان الانسانية خطت خطوات هائلة في مجال حماية الطفل الى جانب الانجازات التي حققتها في هذا المجال ومع ذلك لاتزال الملايين من الاطفال وفي شتى انحاء العالم معرضين لاشنع انواع الاستغلال والاذى .
- 4- هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي عنيت لضمان وحماية حقوق الطفل غير ان الدول لا تلتزم به ولا تطبق النصوص القانونية والدولية المعنية بحقوق الطفل.
- 5- يشهد العالم إحداث دولية كثيرة ممتثلة بالحروب والنزاعات التي تنتهك حقوق الاطفال وبراءتهم ولاسيما الاستغلال والعنف من قبل الجماعات المسلحة وذلك لكون الاطفال الخيار الاسهل والامثل لهم .

⁽⁸⁸⁾ حسن سعد سند، الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية، دار النهضة العربية، مصر، ط2، 2004، ص226 .

⁽⁸⁹⁾ تقرير اللجنة الدولية للصليب الاحمر (الأطفال في الحرب) مرجع سابق، ص 11 .

⁽⁹⁰⁾ فضيل عبدالله طلافحة، مرجع سابق، ص 195 .

6- بات الحماية الدولية للاطفال اثناء النزاعات المسلحة ظاهرة لا مفر منه غير انه يصعب على المجتمع الدولي تكريسها وحصرها عن طريق الاليات الدولية بسبب قصورها او عدم استقلاليتها في مجال تكريس الحماية للاطفال خلال النزاعات المسلحة .

ثانيا : المقترحات

1- يستوجب الاتفاق الدولي على ايراد تعريف واضح لمفهوم الطفل وبالشكل يحدد بداية ونهاية سن الطفولة وان تكون ملزما دوليا لاجل معالجة النقص في الاتفاقيات الدولية ذات صلة بالطفل لاهمية التعريف في تحديد ملامح الحماية القانونية لهم.

2-نشر حقوق الطفل وزيادة الوعي لدى جميع الافراد واولياء الامور والاطراف الدولية والاطفال ايضا وذلك لأهميتهم وكونهم مستقبل الأمة وحضارتها، والزام الوسائل الاعلامية للنشر هذا الوعي الى جانب الجمعيات والمجتمع المدني.

3-ينبغي وضع خطط واستراتيجية للتقليل من عماله الاطفال واستغلالهم وضرورة العمل على تنفيذها وبشكل يتلائم مع كل الظروف والازمات والمستجدات التي تظهر مع فرض عقوبات صارمه على الاطراف المخالفة .

4- عقد اتفاقية دولية ملزمة خاصة بحماية حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة بحيث تتناول كل جوانب الحماية للأطفال وفرض عقوبات جزائية على الدول المنتهكة لها.

5- تشكيل لجان مراقبة دولية تقوم بمهام مراقبة والاشراف في مناطق النزاعات المسلحة مع ان هناك قوات حفظ السلام الدولية التي تقوم بمهام مقارنة الا انه يفضل وجود لجان متخصصة بمراقبة والتأكد على حقوق الأطفال للحيلولة دون إي خروقات.

6- يتوجب على الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية الاتفاق مع الدول والمطالبة ببقاء الطفل سليما معافى بدنيا وعقليا وجسديا واعادة التأهيل والادماج الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال والتجنيد.

7-توجيه الحكومات الى الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات التي تكون طرفا فية والمتعلقة بحماية حقوق الاطفال وحث الدول على تشريع قوانين تنفق وتتلائم مع الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيه .

المصادر

اولا :القران الكريم

1- سورة النور , الاية (59).

2- سورة الروم , الاية (54).

ثانيا: المعاجم والقواميس

1- ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، لبنان، بيروت، ط1، 1988، ص426 .

2- مختار الصحاح، معجم اللغة العربية، ط1، ج3، ص418 .

ثالثا : الكتب

1- احمد ابو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط2، 2005 .

2- بسام عاطف المهتار، استغلال الأطفال تحديات وحلول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط1، 2008 .

- 3- بشرى سليمان العبيدي، الانتهاكات الجنائية لحقوق الطفل، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط1، 2010 .
- 4- حماد محمد، الجريمة المنظمة دراسة تحليلية، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، ط2، 2010 .
- 5- حسن سعد سند، الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية، دار النهضة العربية، مصر، ط2، 2004 .
- 6- خالد فهمي، النظام القانوني لحماية الطفل، المسؤولية الجنائية والمدنية، دار الفكر، الإسكندرية، ط1، 2012 .
- 7- عروبة جبار، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، ط1، 2009 .
- 8- عبدالعزيز مخيمر، حماية الطفل في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 1991 .
- 9- صلاح محمد المغربي، النظام القانوني لحماية الأطفال المقاتلين في القانون الدولي الإنساني، مكتبة الفضيل، ليبيا، ط1، 2011 .
- 10- فاطمة شحاتة زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 2007 .
- 11- فضيل عبدالله طلافحة، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة للنشر، ط1، 2011 .
- 12- كزار صالح حمودي، الحماية الدولية للأطفال والنساء في النزاعات المسلحة، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط1، 2015 .
- 13- ماهر جميل ابوخوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2008 . 14- مالك منسي صالح، الحماية الدولية للأهداف المدنية دراسة في ضوء القانون الدولي الإنساني، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2016 .
- 15- محمد برهام المشاغلي، اغتيال البراءة بقاء واعتصاما وضربا، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط1، 2010 .
- 16- محمد سعيد الدقاق، التنظيم الدولي، الجزء الثاني، دار الهدى، اسكندرية، مصر، 1994 .
- 17- محمود سعيد محمود، الحماية الدولية للأطفال اثناء النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط1، 2007 .
- 18- منى محمود مصطفى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 1989 .

رابعا : الرسائل والإطاريح الجامعية

- 1- بوصرام ميسوم، تجريم التعدي على حقوق الطفل في القانون الدولي، رسالة ماجستير في جامعة أبي بكر بلقايد، تلسان، 2017 .
- 2- تابت سارة، الحماية الدولية للطفل خلال النزاعات المسلحة، رسالة ماجستير، جامعة عبدالرحمان ميرة، 2015 .
- 3- رابية فيروز، حماية حقوق الطفل في القانون الدولي، رسالة ماجستير، في جامعة اكلي محمد أولوج، البويرة، 2015 .
- 4- رغوة محمد، الحماية الدولية للطفل الفلسطيني، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود، الجزائر، 2004 .
- 5- عليوة سليم، حماية الأطفال اثناء النزاعات المسلحة الدولية، رسالة ماجستير، جامعة الحاج-خضر باتنة، 2010 .

خامسا : البحوث والدوريات والتقارير

- 1- ايناس ابو حمزة، الإضرار الجانبية في النزاعات المسلحة بحث منشور في مجلة العلوم القانونية الشرعية، ع6، 2016 .
- 2- جان بكيتة، مبادئ الهلال الاحمر، معهد هذي دوثنان، جنيف، سويسرا، 1994 .
- 3- حياة سلماني، دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في حماية الأطفال اثناء النزاعات المسلحة، بحث مشارك به في مؤتمر الدولي للطفولة في مناطق النزاع جامعة الجزائر في 6-7 ماي 2018 .

- 4- رضا سلاطينة، تجنيد الأطفال في مناطق الصراع، بحث مشارك به في المؤتمر الدولي للطفولة – مقاربات وحلول، الجزائر في 6-7 ماي 2018 .
- 5- عبدالحليم عبدالحافظ، التسول في محافظة البصرة، رؤية شرعية، بحث مشارك في مجلة دراسات البصرة، ع24، 2017 .
- 6- عيبر نجم الدين، حقوق الطفل في ظل الأزمات المجتمعية، الطفل العراقي نموذجاً، بحث منشور في مجلة البحوث التربوية والنفسية جامعة بغداد، ع33، 2017 .
- 7- سيسيل امبالا، تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة (تعزيز حقوق الطفل)، البند 64، دور 71، 2016 .
- 8- صورية بورك، دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في حماية الطفل المقاتل، المعايير والممارسات، بحث مشارك به في مؤتمر دولي للطفولة، 6-7 ماي 2018 .
- 9- فيصل أنسيقة، حق الأطفال في حياة الجسدية في النزاعات المسلحة، بحث منشور في مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خضير، بسكرة، ع7، 2015 .
- 10- فضيل طلالة، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني، بحث مشارك في مؤتمر الدولي لحقوق الطفل، جامعة الإسرائ، الأردن، 2010 .
- 11- مراد عبير، ضغوط ما بعد الصدمة واعادة الادماج الاجتماعي للأطفال المقاتلين والارهابيين، بحث مشارك في مؤتمر الدولي للطفولة في جامعة الشريف، الجزائر، 2010 .
- 12- محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مجلد1، ط1، 2003 .
- 13- منال مروان، الطفل في جريمة تجنيد الأطفال بقصد اشراكهم في العمليات قتالية، مجرم ام ضحية، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية، مج 31، ع1، 2015 .
- 14- منى يوحنا، الحماية القانونية من عمالة الأطفال، بحث منشور في جامعة كلية القانون للعلوم القانونية، مج 7، ع36، 2018 .
- 15- محمد مصطفى قادر، رباح سليمان خليفة، نضال صالح ابراهيم، الدولية للاطفال من الاستغلال الجنسي اثناء النزاعات المسلحة، العراق أتمودجا، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، مج 13، ع45، 2023 .
- ناجي عبدالقادر، ضمانات حقوق الفئات الخاصة من المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ذات طابع غير دولي، مجلة جيل حقوق الإنسان، لبنان، ع10، 2016 .
- 16- دليل ووثيقة عن سياسية حماية الطفل ضمن قرئ SOS الدولية، حماية الطفل مسؤولية الجميع الصادرة في أيار 2008 .
- 17- دليل ارشادي للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المحلي عن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والانتهاكات الجنسية في ظل أوضاع الكوارث، 1 مارس 2006 .
- 18- دليل البرلمانين رقم (7) لحماية الطفل، الاتحاد البرلماني الدولي، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف، 2004 .
- 19- تقرير اللجنة الدولية للصليب الاحمر (الأطفال في الحرب)، المركز الإقليمي للأعلام، القاهرة، ط1، شباط 2015 .
- 20- هالة صلاح الحديثي، نظرة على واقع الطفولة في العراق، منشور في موقع اطفال الخليج ذوي الاحتياجات الخاصة، موقع خبري، نوفمبر 2015،

سادسا: الاتفاقيات والوثائق الدولية والتشريعات الوطنية

1- المبادئ الخمسة لإعلان جنيف لعام 1924 .

2- اتفاقية جنيف الأربعة لعام 1949 .

3- البروتوكولين الأول و الثاني الإضافيين لعام 1977 لاتفاقية جنيف

4- اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 .

5- المادة (2) من القانون الطفل المصري رقم 12 لعام 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008-5

سابعاً : المواقع الالكترونية

1- مصطفى نعم الياسري، مرحلة الطفولة المبكرة، وعلى الموقع الالكتروني :-

<http://qu.edu.univ/fa/content/unuploads/2016/3>

2- موسى نجيب موسى، الطفولة خصائص وتعريفات مقال منشور على الموقع الالكتروني :-

<http://www.alukah.net/social/4478>

3- العنف الجنسي في العراق مقال منشور على الموقع الإلكتروني :

<http://ar.wikipedia.org/wiki>

4- تزايد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في العراق (الاغتصاب _هتك العرض) مقال منشور على الموقع الالكتروني :

<http://parliament.iq/wp-content/uploads/2017>

5- يعتر الطاهر، الحماية القانونية للطفل في النزاعات المسلحة بحث منشور على الموقع الالكتروني :-

<http://fdsp.unir-km.dz/index.php/component/phocadownload>

6- تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة في سوريا وعلى الموقع الالكتروني :

<https://www.hrw.org/ar/report/2014>

7- تجنيد الأطفال على يد القوات المسلحة او الجماعات المسلحة تقرير صادر عن منظمة يونيسف على الموقع الالكتروني :

<http://www.unicef.org/Arabic/protection/242760>

8- جرائم الحرب مقال متاح على المواقع الالكترونية :

www.radioalamal_fm.com/archive/2016

9- الاستغلال الاقتصادي للأطفال، مسؤولية من وعلى الموقع الالكتروني :

<http://www.addustour.com/articles/984833>

10- تقرير صادر عن الأمم المتحدة بعنوان حماية الأطفال وعلى الموقع الالكتروني :

<http://peacekeeping.un.org>

11- تقرير صادر عن الأمم المتحدة بعنوان الأطفال والنزاعات وعلى الموقع الإلكتروني :

<https://children and armed conflict un.org>

12- حماية الأطفال في النزاعات المسلحة وعلى الموقع الإلكتروني :

<https://www.lcrc.org/lartdoc resources>